

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Караева Азиза Хусниддиновна

студентка 4 курса

кафедра корейской филологии,

Узбекский государственный университет

мировых языков, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789631>

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, которые мотивировали становление и развитие современной корейской литературы.

Ключевые слова: современная литература, поэзия, проза, восточная литература

В конце XIX — первой половине XX века корейское повествование прошло несколько поэтических этапов. Учение Конфуция, традиционная восточная классическая поэтика, принципы развития корейского повествования 19-20 веков, мировые прозаические традиции послужили основой для возникновения новых поэтических принципов корейского повествования.

Появление реалистических сюжетов в современной корейской литературе восходит к глубоким корням народного искусства. Мифы, легенды, сказки, народные сказания и конфуцианские учения в корейском фольклоре послужили основой возникновения современного повествования.

Конец XIX и первая половина XX века — это самые тяжелые, крутые повороты, беспрецедентные перемены и борьба в истории Кореи. В этот период такие могущественные страны мира, как Англия, США, Япония, Франция и Россия, усилили свою экспансию (стремление империалистических стран завоевать новые территории), установление японского господства над Кореей (1910 г.) и продолжение под этим давлением на протяжении многих десятилетий (1910–1945) страна раскололась на две идеологии (1948). К 1920-м годам колониальная политика усилилась. Определение судьбы нации в истории Кореи: Восстание 1 марта (삼일절) вдохновленное революционным движением «Отряд справедливости», Тонхак (동학) («Учение Востока»), отражающее идеи просветительства направленный на укрепление духа патриотизма); Ширхак (실학) («Точные науки»); Была основана «Ассоциация общего

развития» и состоялся ряд важных событий. Несмотря на жестокое подавление восстания 1 марта (삼일절) 1919 года, идеологические демонстрации и демократические движения усилились. Яркими примерами этого являются основание «Школы новых направлений» (1922), Корейской федерации пролетарского искусства (КПСФ, 1925) и их деятельность. Деятельность этих объединений усилила стремление решить проблемы освобождения страны от японской тирании, коренного реформирования страны, отказа от буржуазного пути развития. Новые исторические условия - нестабильность жизни, бесправие народа повысили интерес к жизни простых людей, активизировали демократические силы в стране, что в свою очередь отразилось на общественном сознании, национальном менталитете, духовной культуре и отразилось на развитии литературы. Резкие перемены, влияние новой эпохи создали необходимость поиска новых методов и способов изображения действительности.

В истории Кореи современная литература, особенно проза 1910-1950 годов, резко отличалась от классической, средневековой литературы. Периодизация прозы 1910-1950-х годов условна. По мнению российских корееведов М.В.Солдатовой, К.А.Пака, новая корейская литература делится на следующие периоды:

Проза и стихи 1910-х годов; Проза и стихи 1920-х годов;

Проза и стихи 1930-1945 гг.;

Проза эпохи хаоса и идеологической борьбы до 1950-х годов.

Несомненно, на развитие новой прозы повлиял процесс европеизации в стране, быстрое распространение западной и русской литературы, в периодической печати, в частности, в газетах «Вестник Восточной Азии», «Независимость», «Пойтахт газетаси» и журналы «Творчество», «Молодежь» «Вестник западной литературы» публиковали образцы лучших произведений мира на родном языке. В результате корейский читатель получил возможность познакомиться с произведениями Гете, Байрона, Шекспира, Золи, Бальзака, Мопассана, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и других писателей. Новая объективная действительность, процесс европеизации, усилия по освобождению народа от японского гнета, по спасению его от нищеты и нищеты, стремление к развитию национальной культуры, просвещения и грамотности - определили специфические черты новой прозы и расширил круг тем. Официальным признаком отхода от традиции стал отказ от

использования в названии произведения морфемы тян, означающей «образ жизни». Кроме того, также отказались от обязательных тролого и эпизодов. Время в прозе различными способами приближалось к настоящему, вносились в прозу современные реалии и точные даты. Если в традиционной прозе преобладал тип проверки на соответствие конфуцианским идеалам, то сейчас широкое распространение получил тип тестов на приспособленность к новым условиям жизни и таланту. Одной из особенностей новой прозы является то, что ее форма изменилась вместе с содержанием.

Важные особенности прозы 1910-1950-х годов, обусловленные новыми условиями общественной жизни: раскрытие социальных корней трагедии; отчаяние, нетерпение, угасание веры в будущее, вызванное колониализмом, жестокостью японского гнета; смерть главного героя произведения звучит как призыв против японской колониальной политики, выражается как символ свободы; заключается в описании негибимой воли народа, истинного смысла человеческого существования. Художественная новизна повествования этого периода отличалась от прозы предыдущего периода изображением нового типа героя - человека-борца. В формировании новой поэтики прозы заметно использование образно-выразительных средств: метафоры, сравнения, гиперболы, преувеличения, элементов художественного вымысла.

В прозе 1910-х годов отмечены подъем агрессивной политики японских колонизаторов, подъем национально-освободительного движения, восстания 1 марта 1919 года, подъем просветительских движений, отказ от консервативно-феодалных конфуцианских законов, различных религиозно-философских движения в стране распространяли болезни, выражались идеи буржуазной идеологии. Общественная жизнь проходила под знаком «Знание – сила». Просвещение признавалось явлением освобождения от рабства, нищеты, социального и культурного развития.

Использованная литература:

1. Сон Чжэсон. Большой словарь корейских пословичных изречений. Сеул: Чжурю, 1983. (우리 말 속담 큰 사전)
2. Т а й л о р Э.Б. Первобытная культура - Москва: Издательства политической культуры, 1989.
3. Ф е л и ц ы н а В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеологизмы. Лингвострановедческий словарь. М.: Русский язык, 1990.

